

INFLUÊNCIA DE VILANOVA ARTIGAS NA ARQUITETURA ESCOLAR PAULISTA CONTEMPORÂNEA: ESCOLA ESTADUAL, CONJUNTO HABITACIONAL CAMPINAS F1 E ESCOLA ESTADUAL JARDIM ATALIBA LEONEL

Táisa Festugato
Giovana Santini
Leonardo Giovenardi

RESUMO

O trabalho propõe uma revisão da arquitetura escolar produzida por Vilanova Artigas e o alcance de suas obras nos projetos desenvolvidos pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Os edifícios escolares projetados por Artigas na década de 60 trouxeram soluções e inovações que influenciam a geração de arquitetos contemporâneos e se mostram presentes na arquitetura escolar paulista produzida neste século. Esta ganhou uma vasta produção a partir de 2003, quando a FDE terceirizou quase uma centena de projetos com diferentes escritórios de arquitetura. Alguns dos arquitetos paulistas que desenvolveram os projetos para estas escolas fazem parte da geração que passou pela FAU-USP entre 1986 e 1996, período em que foram influenciados pela arquitetura e ideologia de Artigas, sem serem seus alunos diretos, mas que receberam a herança de presenciar a dialética do ensino e o edifício da FAU. Dentre os projetos desenvolvidos, alguns se destacam por sua espacialidade e soluções adequadas às novas práticas aliadas a características da modernidade paulista. Várias escolas adotam partidos com pátio central, forte influência da EE Conselheiro Crispiano, como a EE CHB Campinas F1, projeto do escritório MMBB e a EE Jardim Ataliba Leonel, projeto do escritório SPBR arquitetos, dentre outros aspectos como o uso de níveis e faixas de organização das plantas baixas, e a solução de um grande bloco que congrega muito mais do que espaços e soluções funcionais ou de proteção. Traduz-se como um abrigo social, propício para o convívio e troca de experiências, uma espécie de elemento edificado organizador e o cenário para atividades culturais e educacionais.

Palavras-chave: Artigas, Escola Paulista, Arquitetura Escolar.

INFLUENCE OF VILANOVA ARTIGAS IN PAULISTA'S
CONTEMPORARY EDUCATIONAL ARCHITECTURE:
ESCOLA ESTADUAL, CONJUNTO HABITACIONAL
CAMPINAS F1 E ESCOLA ESTADUAL
JARDIM ATALIBA LEONEL
ABSTRACT

The paper proposes a revision of the educational architecture produced by Vilanova Artigas and the influence of his works in the projects developed by the Foundation for the Development of Education (FDE). The buildings built by Artigas in the 60s brought solutions and innovations that influenced an entire generation of contemporary architects present in the architecture school of São Paulo and the buildings produced by them in this century. It gained a wide production in 2003, when the FDE outsourced almost one hundred projects with different architecture offices. Some of the architects from São Paulo who developed the projects for those schools were part of the generation that passed through the FAU-USP between 1986 and 1996. They were influenced by the architecture language and ideology of Artigas and they have received his inheritances without being his direct students, witnessing the teaching techniques and the FAU building itself. Among the projects developed some stand out for their spatiality and adequate solutions, new practices allied to characteristics of the modernity of São Paulo. Several schools adopt parties with central courtyards, strong influence of EE Conselheiro Crispiano, such as EE CHB Campinas F1, project of the office MMBB and EE Jardim Ataliba Leonel, project of the office SPBR architects, among other aspects, the use of levels and grids of organization of the floor plans, and the solution of large blocks, which congregates much more than spaces or functional and protective solutions. It is translated as a social shelter, conducive to conviviality, exchange of experiences. An organized element and scenario formed by cultural and educational activities.

Keywords: Artigas, Paulista School, Educational Architecture.

INFLUENCIA DE VILANOVA ARTIGAS EN LA
ARQUITECTURA ESCOLAR PAULISTA
CONTEMPORANEA: ESCOLA ESTADUAL,
CONJUNTO HABITACIONAL CAMPINAS F1 E
ESCOLA ESTADUAL JARDIM ATALIBA LEONEL
RESUMEN

El trabajo propone una revisión de la arquitectura escolar producida por Vilanova Artigas y el alcance de sus obras en los proyectos desarrollados por la Fundación para el Desarrollo de la Educación (FDE). Los edificios escolares diseñados por Artigas en la década de los 60 trajeron soluciones e innovaciones que influyen la generación de arquitectos contemporáneos y se muestran presentes en la arquitectura escolar paulista producida en este siglo. Esta ganó una amplia producción a partir de 2003, cuando la FDE tercerizó casi un centenar de proyectos con diferentes oficinas de arquitectura. Algunos de los arquitectos paulistas que desarrollaron los proyectos para estas escuelas forman parte de la generación que pasó por la FAU-USP entre 1986 y 1996, período en que fueron influenciados por la arquitectura e ideología de Artigas, sin ser sus alumnos directos, pero que recibieron la herencia. Presenciar la dialéctica de la enseñanza y el edificio de la FAU. Entre los proyectos desarrollados algunos se destacan por su espacialidad y soluciones adecuadas a las nuevas prácticas aliadas a características de la modernidad paulista. Varias escuelas adoptan partidos con pátio central, fuerte influencia del EE Conselheiro Crispiano, como el EE CHB Campinas F1, proyecto del estudio MMBB y el EE Jardim Ataliba Leonel, proyecto del estudio SPBR, dentre otros aspectos como el uso de niveles y bandas de organización de las plantas bajas, y la solución de un gran bloque que congrega mucho más que espacios y soluciones funcionales o de protección. Se traduce como un abrigo social, propicio para la convivencia, intercambio de experiencias, una especie de elemento edificado organizador y um escenario de las actividades culturales y educativas.

Palabras clave: Artigas, Escuela Paulista, Arquitectura Escolar.

As primeiras gerações de arquitetos modernistas do Brasil influenciam ainda hoje a produção arquitetônica contemporânea. A Escola Paulista, protagonizada por Vilanova Artigas mantém em seu léxico soluções pautadas acima de tudo na veracidade da arquitetura. Em termos de forma, optava pela solução do monobloco, cuja espacialidade permitia fluidez nos ambientes internos e integração com o espaço externo como forma de coletivizar os lugares. A estrutura, explorada com plasticidade, evidencia a tensão que existe nos pontos de apoio, e o uso do concreto armado deixa transparente o processo construtivo. (CAMARGO, 2015, p. 138)

Os edifícios escolares projetados por Artigas e Cascaldi na década de 60 trouxeram inovações e soluções que influenciam a geração de arquitetos contemporâneos e se mostram presentes na arquitetura escolar paulista produzida neste século. Esta ganhou uma vasta produção a partir de 2003, quando a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) terceirizou quase uma centena de projetos com diferentes escritórios de arquitetura, com a exigência de "trabalhar com pré-fabricação, modulação e padronização de elementos e ambientes". (MILHEIRO; NOBRE; WISNIK, 2006, p. 22)

Alguns dos arquitetos paulistas que desenvolveram os projetos para estas escolas fazem parte da geração que passou pela FAU-USP entre 1986 e 1996, período em que foram influenciados pela arquitetura e ideologia de Artigas, sem serem seus alunos diretos, mas que receberam a herança de presenciar o edifício da FAU, que como cita Buzzar, "exprimiu um brutalismo pedagógico". (BUZZAR, 2014, p. 368)

Dentre os projetos desenvolvidos, alguns se destacam por sua espacialidade e soluções adequadas às novas práticas aliadas a características da modernidade paulista. Várias escolas adotam partidos com pátio central, forte influência da EE Conselheiro Crispiano.

VILANOVA ARTIGAS E A ESCOLA PAULISTA

Filiado ao Partido Comunista Brasileiro e militante político defendeu que as questões éticas estivessem entrelaçadas às estéticas em soluções arquitetônicas que demonstrassem a verdade da forma, dos materiais, da técnica, e em seus projetos sempre buscou soluções livres de embustes. Neste sentido, o uso do concreto como

elemento de indiscutível plasticidade capaz de mostrar as marcas do seu processo construtivo, aliado a um discurso autorreflexivo, permitiram que seus projetos fossem carregados de história e trabalho humano, e não apenas meros objetos que podem se repetir indefinidamente. As ideologias do Partido Comunista foram por ele transcritas em inúmeros artigos que criticavam uma atitude vanguardista meramente formal. (WISNIK, 2010, p. 12)

Em artigo de 1954 afirmou que:

Em geral, os estudos feitos em torno do problema da arquitetura no Brasil se limitam ao aspecto estético da questão. A arquitetura é elemento da superestrutura social, mas liga-se igualmente à base como parte da cultura material da sociedade. Os edifícios e instalações diversas que alojam as mais variadas atividades humanas são bens materiais indispensáveis à própria existência social. (ARTIGAS, 2004, p. 51)

As características principais de sua obra também foram as norteadoras do que se denominou escola paulista ou brutalismo paulista, termos que segundo Wisnik definem a produção arquitetônica de um grupo de profissionais de São Paulo, liderados por Artigas a partir dos anos cinquenta. A influência se deu não apenas pela sua produção arquitetônica, mas também pelas discussões que aconteciam dentro da FAU USP quando professor, e por seu posicionamento crítico manifestado em inúmeros artigos. (WISNIK, 2010, p. 12)

Seu legado está na contínua evolução da ética e métodos da FAU como um exercício coletivo único em sua espontaneidade; uma *escola* no mais amplo sentido da palavra que põe à disposição da sociedade em seu conjunto uma capacidade criativa que transcende gerações e o fetiche da genialidade egoísta. (FRAMPTON, 2010, p. 10)

Essa identidade ética vinculada às questões político-sociais, a transposição destes ideais à prática profissional somadas à atividade docente de Artigas, permite afirmar que sua obra segue essa vertente brutalista da arquitetura. Para Sanvitto, a arquitetura brutalista é a expressão dos materiais utilizados e a técnica explícita na execução.

Procura distinguir vedação ou estrutura, interna e externamente, “levando o uso de revestimentos a uma categoria de dissimulação”. A ideia da beleza – estética – é associada à verdade construtiva, onde o termo brutalismo se caracteriza pela expressão dos materiais em detrimento de superfícies bem acabadas. A honestidade da ação fica evidente na edificação, demonstrando seus materiais assim como a técnica construtiva adotada. São esses os fatores determinantes para cativar seus seguidores. (SANVITTO, 2013, p. 15)

Outra característica apontada por Perrone, sobre a abordagem de Artigas para elaboração de projetos escolares, trata-se sobre a formação dos sujeitos como “seres sociais, partícipes do mundo, no espaço proposto pela arquitetura na troca mútua de vivências.”. Um intuito que faz compreender as intenções do projeto de integração espacial entre homens em si e entre eles e a arquitetura. São constantes as reflexões de soluções espaciais, estruturais, percepções ambientais de acolhimento de indivíduos, implantações, níveis, patamares, circulações, articulações que podem “estabelecer, de forma cuidadosa e não limitada” algumas configurações arquitetônicas em relação à “formação dos espaços de formação”:

- articulações entre as generosas circulações, níveis, pátios, ambientes e promenades. Tudo variando e se arranjando, eliminando-se a noção específica de circulação por corredores que são trocados por amplos acessos vistos como varandas internas, voltadas para ambientes comuns, os pátios ou galerias;
- o protagonismo da estrutura na definição da arquitetura, sobretudo pela utilização de pórticos e caráter de exoesqueleto;
- acessos diretos em relação à cidade ou ao entorno observáveis pelos vãos protagonizados pela estrutura;
- continuidade espacial assegurada pela cobertura única, dentro da qual o terreno também se movimenta para acolher os ambientes, os percursos.

- cobertura com claraboias permitindo a entrada da luz externa;

- constituição de grandes pátios [...] pelos quais se promove a integração visual entre os ambientes e usuários.

(PERRONE, 2016, p. 4)

Essas são algumas considerações que reforçam as preocupações constantes de projetos norteados pelo conceito de criar ambientes que propiciassem relações humanas de harmonia, respeito e comprometimento com a socialização dos homens. Ao “expressar o caráter do edifício, conferindo dimensão simbólica ao seu espaço interior”, a partir de um grande volume, “abriga todo o programa”, e de uma estrutura que é representativa formalmente da plasticidade da obra e, simbolicamente, do processo de feitura da construção, manifesta na arquitetura seus valores morais. (PONTES, 2004, p. 114)

PROJETOS DE ARQUITETURA ESCOLAR DE VILANOVA ARTIGAS

Os projetos escolares realizados entre 1956 e 1960 em parceria com Carlos Cascaldi foram os definidores de uma identidade arquitetônica. As soluções apresentadas ultrapassaram o plano formal, trouxeram novas formas de uso, apropriação do espaço e crítica às políticas e práticas da época. A partir de 1958, o governo do Estado de São Paulo estabelece um programa de ação – Page – para suprir, rapidamente, a demanda de escolas. Dois projetos de Artigas se destacam entre as mais de seiscentas escolas construídas no período, a Escola de Itanhaém em 1959 e de Guarulhos em 1961.

Ambas foram projetadas como um grande volume definido por uma cobertura, que contém todo o programa, e se apoia em pilares cuja dimensão reduz a medida conforme aproximam do solo. Os elementos estruturais projetam-se para além do volume fazendo o sombreamento dos espaços internos, cuja espacialidade é contínua e integrada com uso de pátios. Artigas redimensiona as alturas dos espaços internos para aproximar o edifício do solo e da escala humana e usa essa estratégia como uma crítica à monumentalidade da arquitetura, especialmente na escola carioca. (WISNIK, 2010, p. 20)

Na Escola Estadual de Itanhaém, a sequência de pórticos estruturais com perfil inclinado define a cobertura que organiza e distribui as atividades. A solução estrutural assemelha-se ao projeto do Museu de Arte Moderno de Reidy no Rio de Janeiro. Já o Instituto de Educação Secundária de Guarulhos, atualmente EE Conselheiro Crispiniano acontece em um volume único de proporção horizontal, que se acomoda ao desnível do terreno, organizando o programa em três faixas longitudinais, com acesso, administração e biblioteca na primeira faixa, pátios na faixa central e salas de aula na terceira faixa. A iluminação zenital usada no pátio lhe dá um caráter de praça central, espaço para convivência e integração entre os setores, que permite uma diversidade de usos imprevisível, convidando e privilegiando o coletivo. Os pilares formam planos com linhas recortadas compostas a partir de módulos triangulares e se projetam sob a cobertura como elemento de sombreamento que define a cadência das fachadas. (WISNIK, 2010, p. 20)

As soluções técnicas apresentadas nestes dois projetos, segundo Wisnik, deram novos rumos à produção arquitetônica em São Paulo, uma vez que criaram uma tipologia com soluções técnicas que poderiam se repetir em diferentes programas e escalas. O uso de pórticos estruturais que sustentam e definem o elemento de cobertura como volume principal, simples, rígido e opaco contrastam com a fluidez da espacialidade interior com pátios ou vazios centrais, iluminação zenital, rampas e alturas livres variáveis. (WISNIK, 2010, p. 19)

Como legado, o projeto da FAU USP concentra os princípios da linguagem arquitetônica escolar de Artigas. Além disso, com as soluções espaciais propostas para as escolas "o arquiteto combate a tipologia fragmentada do modelo escolar em vigor em São Paulo, que separava os espaços de convivência coletiva em blocos anexos ou em áreas sob pilotis." (WISNIK, 2010, p. 20)

A partir das análises das escolas de Itanhaém e Conselheiro Crispiano, é possível perceber a intenção de Artigas, apontadas por Perrone, em propor relações da arquitetura e a formação dos indivíduos – *espaços de formação*, com a criação dos grandes pátios cobertos, associados a níveis e patamares, que estão diretamente ligados ao programa de interação social da escola, como um espaço de integração e socialização dos indivíduos.

Verificamos os mesmos intuitos em outros desenhos de *espaços de formação*. As relações expressas no

croqui do espaço interno [...] nas escolas de Itanhaém (set. 1958) e de Guarulhos (jan. 1961), as perspectivas de apresentação são indicativas destes desígnios. Em ambas, os vãos dos pórticos são elementos convidativos e generosos em relação aos acessos. Em Itanhém, o espaço coberto interno é atingido diretamente e sem portas pelo amplo caminho registrado no piso, assim, as pessoas são incitadas a entrar e conversar entre si. Em Guarulhos, as aberturas dos pórticos também realizam estes chamamentos ao diálogo e à conversa entre pessoas, ambientes, percursos. Observamos também nos chamamentos ao diálogo e à conversa entre pessoas, ambientes, percursos. Observamos também nos dois projetos a eliminação da noção de corredores como elementos de circulação, dispondo os trajetos como espaços de sociabilização. (PERRONE, 2016, p. 3)

E.E. CONJUNTO HABITACIONAL CAMPINAS F1

A escola foi um dos quatro projetos pilotos desenvolvidos pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, que a partir de 2003 inseria um novo padrão, com adoção do sistema estrutural pré-fabricado e utilização das escolas pela comunidade nos finais de semana. O escritório MMBB foi convidado para desenvolver o projeto piloto da Escola Fundamental de um conjunto habitacional implantado em Campinas pelo Governo de São Paulo. Os parâmetros e especificações do projeto foram definidos durante o desenvolvimento, assim como as modulações e dimensionamentos que se tornaram referência para os demais projetos a serem implantados pelo programa.

O escritório MMBB, formado originalmente pelos arquitetos Angelo Bucci (desligou-se em 2002), Fernando de Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga, todos alunos da FAU USP, apresenta em seus projetos fortes referências à arquitetura de Artigas e Paulo Mendes da Rocha, apesar de nenhum deles ter sido aluno de Artigas, que faleceu pouco depois do seu reingresso na FAU USP. Mas fica clara a influência da “linhagem arquitetônica das pranchetas da FAU” nos projetos do MMBB e podemos facilmente relacionar a EE CHB Campinas F1 com a EE Conselheiro Crispiano, antigo Ginásio de Guarulhos (1960). (MILHEIRO; NOBRE; WISNIK, 2006, p. 24)

O projeto desenvolvido em 2003 localiza-se numa área destinada a equipamentos públicos, em frente a uma praça que serviu para definição do acesso à escola que possui um terreno com três frentes. Organizada em um único bloco, com a quadra central servindo de elemento integrador entre os diversos espaços, faz alusão ao projeto de Artigas para EE Conselheiro Crispiano, que usava os pátios ao centro para articular os espaços. O partido adotado por Artigas trazia uma implantação inovadora, que ia de encontro com sua intenção de democratizar a arquitetura e seus espaços, característico do Brutalismo, como resume Zein, "alguns edifícios brutalistas demonstram uma preocupação com o habitat – o ambiente construído total que abriga o homem e direciona seus movimentos –, conectando o Brutalismo com outros pensamentos e ações progressistas fora do campo arquitetônico." (ZEIN, 2007, p. 6)

Assim como Artigas, os arquitetos do MMBB aproveitam o desnível do terreno para implantar a edificação, criando níveis desiguais que proporcionam percepções espaciais diferenciadas com circulações generosas assim propiciando encontros e "uma riqueza múltipla de situações e visibilidades". Essa sobreposição do público sobre o privado reforça a preocupação com o social e os ambientes coletivos ganham força como espaço de múltiplos usos, que vai de encontro com a nova diretriz no FDE de abrir as escolas aos sábados para a comunidade. Assim, o projeto de 1960 se apresenta como importante referência para as soluções atuais. (BUZZAR, 2014, p. 353)

A planta baixa é dividida em três faixas que organizam o programa e definem o zoneamento funcional implantadas em dois níveis distintos. A primeira faixa com dois pavimentos é ocupada pelo pátio coberto sob pilotis, que se conecta com o pátio aberto de um lado e meio nível abaixo com o ginásio na faixa central, criando uma escadaria que serve como arquibancada. A faixa do ginásio funciona como um grande elemento de conexão, com pé direito triplo que relaciona todos os andares da edificação. O desnível entre a primeira e a terceira faixa permite que esta fique com três pavimentos, sendo o térreo ocupado pelo acesso administrativo e banheiros, no mesmo nível da quadra. O segundo pavimento só acontece na terceira faixa e abriga a sala de múltiplos usos e a coordenação pedagógica. Já o terceiro pavimento abriga o programa de salas de aulas, tanto na primeira quanto na terceira faixa, tendo a sua planta idêntica, porém rebatida, estando a escadaria numa faixa à esquerda, e na outra à direita. Essa

organização em três faixas aparece também na escola de Guarulhos, porém com o volume mais horizontalizado e em três níveis distintos.

O volume é organizado por uma malha retangular que rege a disposição da estrutura e tem protagonismo na composição. As duas faixas das extremidades em estruturas pré-moldadas refletem perfeitamente a malha organizadora e deixam expostos os pilares, vigas e lajes que definem a espacialidade do edifício. O grande vão central é vencido por treliças metálicas que unem as duas faixas de concreto pré-moldado. Essa importância dada à estrutura, reflexo da escola paulista, foi fortemente explorada por Artigas e Cascaldi na grande laje nervurada de cobertura com aberturas zenitais e nos pilares recortados no projeto de EE Conselheiro Crispiano. Se em uma foi explorada a plasticidade do concreto e a variedade compositiva da estrutura, na outra a standardização trouxe soluções estruturais menos ousadas e o sentido de unidade foi reforçado pelo uso de planos horizontais revestidos.

A orientação das salas de aula para SO e NE tem a mesma disposição da escola de Guarulhos, e os arquitetos do MMBB buscam o mesmo recurso de Artigas de utilizar a estrutura como elemento de proteção solar. Prolongam os pilares, as vigas e a laje para fora da fachada criando o sombreamento necessário. Além da estrutura em concreto, alguns revestimentos são característicos das duas escolas: o cobogó, usado como elemento de vedação e proteção solar e as cores primárias, marcam a estrutura e participam da composição formal dos edifícios.

E.E. JARDIM ATALIBA LEONEL

Também pertencente ao programa da FDE, situada na cidade de São Paulo, a EE Jardim Ataliba Leonel está implantada em um lote de geometria irregular e ocupa uma área remanescente do terreno da EE Pedro de Moraes Victor. O projeto da escola foi desenvolvido pelo escritório SPBR Arquitetos, formado originalmente pelos arquitetos Angelo Bucci e Álvaro Puntoni. Fundamentalmente, ambos formados pela FAU-USP, na década de 80, frequentaram o edifício de Artigas que informava ao seu público como um edifício funcionava em termos estruturais, evidenciando a importância da manipulação arquitetônica e das técnicas construtivas. (BUZZAR, 2014, p. 355)

Assim como na EE Conselheiro Crispiniano, o partido da EE Jardim Ataliba Leonel é um grande bloco horizontal implantado no lote

de características topográficas peculiares, ao longo de um eixo paralelo à rua Boaventura Coletti, o que possibilitou explorar a vista panorâmica do bairro na face oposta ao vale, deixando aos fundos um cinturão verde da mata de uma área de preservação ambiental.

Essa solução de um grande bloco congrega muito mais do que espaços e soluções funcionais ou de proteção. Traduz-se como um abrigo social, propício para o convívio, troca de experiências, uma espécie de elemento edificado organizador e o cenário das atividades culturais e educacionais.

Ao escrever sobre o partido adotado, os autores do projeto citam Wim Wenders, em pronunciamento aos arquitetos:

Peço-lhes que encarem ainda uma vez o seu trabalho de um outro modo, como uma missão: criar para os meninos de amanhã lugares de origem, cidades e paisagens que constituirão o mundo das imagens e a imaginação desses meninos. E gostaria que vocês levassem em conta o contrário do que, por definição, é a sua missão: não projetem apenas construções, criem também espaços livres que preservem o vazio, para que o cheio não nos obstrua a vista - que ele deixe o vazio para o nosso descanso. (WENDERS, 1994, p. 189)

A adaptação do programa ao grande bloco e a solução dada ao lote, com a necessidade de conciliar a irregularidade entre as alturas do lote e das ruas, cria um terreno projetado, com três platôs em níveis diferentes, muito semelhante ao adotado por Artigas na escola em Guarulhos. Na E.E. Ataliba Leonel, os arquitetos resolveram os platôs associando os acessos. Junto à esquina com a Rua Carlos Martel, o nível mais alto, marca o acesso dos estudantes, que são recebidos por um pátio coberto. À esquina oposta com a rua Jaime Frazier, o nível intermediário marca o acesso à administração. Junto à rua Boaventura Coletti, entre os platôs anteriores, um platô artificialmente rebaixado abriga a quadra poliesportiva que serve tanto aos estudantes nos horários de aula quanto à comunidade nos finais de semana, relacionando-se diretamente com a cidade.

Essa adaptação do edifício e dos níveis permite a continuidade e fluidez espacial, simboliza, de certa maneira, a representação da síntese do progresso da humanidade, fazendo com que o edifício abrevie a cidade. De fato, assim como na escola de Guarulhos, esta

é resolvida com níveis que configuram espaços funcionais, circulações generosas propícias a encontros e um grande pátio central - a quadra poliesportiva no projeto de Bucci e Puntoni - rege a espacialidade interior, fazendo com que os estudantes desfrutem de situações e visibilidades diversas.

Apesar de aberto, a volumetria dos níveis, o detalhe das circulações, a iluminação zenital e lateral geram um interesse profundo, que corrige a percepção do usuário, fazendo com que a atenção fique voltada ao interior do edifício, que possibilita relações diversas entre os usuários. Nas duas obras, a cidade é paisagem constante, mas é a escola que conquista atenção de forma plena, ao mesmo tempo aberta e com um espaço interno cheio de vida.

O projeto resolvido em três pavimentos, resulta em uma organização do programa associada a cada um dos platôs e as relações com os espaços abertos e cobertos. O nível mais baixo do projeto abriga por um lado a administração e a quadra poliesportiva, que possui uma integração espacial com os demais pavimentos por estar inserida no grande vazio. O nível intermediário abriga o acesso dos estudantes junto a um pátio coberto, a cantina e estúdios, conectando uma extremidade a outra do bloco, por uma passarela metálica vermelha, relacionada diretamente com a quadra poliesportiva no nível abaixo. Acima, estão as salas de aula, dispostas em duas faixas centrais, com as circulações periféricas junto à fachada leste e oeste, criando um anel que circunda o pavimento, relacionando-se diretamente com a paisagem circundante. Essa organização espacial é muito semelhante ao projeto desenvolvido por Artigas, dividido em três faixas longitudinais e três zonas bem claras, associados aos desníveis adaptados do lote, com o grande pátio coberto no centro do grande bloco.

A rigidez da malha estrutural está associada ao módulo de sala de aula e os demais setores do programa, que acabam utilizando-se da união ou subdivisão desse módulo. A tecnologia construtiva - pré-fabricação - é outro sistema que rege a composição formal que fica evidenciada na fachada do edifício, com os pilares e vigas de marcação dos pavimentos bem claros no grande bloco. A união das zonas norte, central e sul dar-se-á por galerias laterais, que contêm a escadaria e passarelas de circulações, executadas em estruturas metálicas atirantadas na estrutura de aço da cobertura, que possibilitou atingir o grande vão do vazio central sobre a quadra poliesportiva. A laje de cobertura das salas de aula é protegida por uma telha de aço com inclinação às bordas do edifício, que é coroado com uma grande viga-calha pré-fabricada.

A semelhança com o projeto de Guarulhos, no que tange a aspectos estruturais, fica apenas na rigidez da malha quanto à utilização de um módulo de sala de aula como elemento gerador da composição. A tecnologia construtiva difere, tendo sido executada em concreto armado in loco. Na obra de Artigas e Cascaldi, a grande laje de cobertura, executada em caixão perdido de concreto armado, exercia uma relação não apenas funcional, mas também de um ideal compositivo, associada à estrutura - pilares - fundiam-se e encerravam um pequeno universo.

Quanto aos aspectos de materialidades, a E.E. Ataliba Leonel expressa os materiais dos sistemas construtivos: estruturas pré-fabricadas de concreto aparente e metálicas pintadas na cor vermelha; divisórias de salas em blocos de concreto aparentes; elementos de fachadas em painéis de madeira que atenuam a incidência do sol e da chuva. Cores primárias em tons pastéis (azul e amarelo) são aplicadas nas paredes das áreas abertas comuns, como um procedimento de identificação espacial. Junto à quadra poliesportiva, que serve também como uma extensão da cidade, grandes painéis exibem dois grafites aplicados do artista Speto. É a partir daquele vazio e das passarelas que o atravessam que as crianças poderão se situar no mundo, um mundo de imagens e imaginação.

O concreto aparente moldado in loco é a expressão da obra de Artigas, estrutura e volume solidarizados configuram a arquitetura. As cores primárias em tons fortes ressaltam a marcação da estrutura: azul nos pilares e vermelho nos bancos e elementos horizontais. No pátio central coberto, um painel pintado por Mario Gruber é mais um elemento que evidencia uma influência direta na obra de Bucci e Puntoni. A possibilidade de expressar outros meios artísticos nos edifícios institucionais e que simbolizam a alegria e a imagem dos seus usuários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se imaginar que a influência de Villanova Artigas esteve presente na formação destes arquitetos inclusive por circularem pelos espaços exemplares da FAU USP e pela ideologia marcante e presente em toda a obra do arquiteto. A herança deste ideário aparece na busca pela resolução de problemas sociais e no uso deste repertório adaptado à contemporaneidade que os novos tempos aconselham.

Essa geração formada e reunida em torno do humanismo marxista de Artigas deslocou o horizonte de problematização do materialismo construído – marcas do trabalho na matéria, proezas estruturais exemplares – para uma fenomenologia diagramática mais discreta, colada às ações públicas que efetivamente constroem a cidade. (MILHEIRO, 2006, p. 179)

Tanto a EE CHB Campinas F1, como a EE Ataliba Leonel recriam e desenvolvem o partido moderno da EE Conselheiro Crispiano, característico do modernismo paulista com as adaptações feitas de acordo com as reflexões contemporâneas, buscando novos significados e adequando a exigências atuais. A vivacidade dos espaços criados favorece o convívio e a conexão entre os usuários, demonstrando a grande preocupação do projeto em manter os vestígios da arquitetura da escola paulista aplicando os filtros necessários à atualidade.

Apesar das tecnologias construtivas serem diferentes nas obras do MMBB e SPBR, muito em virtude do estabelecido pela FDE para concepção das novas escolas citadas, o partido arquitetônico tem uma vinculação muito forte com as expressas por Artigas, nas obras de Itanhaém e Conselheiro Crispiniano. Buscam uma apropriação formal de um grande volume que contém o programa evidenciado pela marcação da estrutura, associado aos pátios internos integradores, com distintos níveis e patamares que permitem percorrer visualmente a continuidade espacial do projeto por completo, concebidos para reunião e socialização dos indivíduos que as ocupam e da apropriação da sociedade onde está inserida. A influência de Artigas nos projetos do MMBB e do SPBR deixa clara a alusão contemporânea aos mais importantes exemplares de arquitetura escolar moderna paulista.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARTIGAS, Vilanova. *Caminhos da Arquitetura*. Organização Rosa Artigas e José Tavares Correia de Lira. São Paulo, Cosac Naify, 2004.

BUZZAR, Miguel Antônio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para compreensão de um caminho da arquitetura brasileira*. São Paulo, Unesp/Senac, 2014.

CAMARGO, Mônica Junqueira. Artigas e a escola paulista. *Arq. Urb*, n. 14, São Paulo, 2º sem. 2015 < <http://www.usjt.br/arq.urb/numero-14/7-monica-junqueira.pdf>>.

FRAMPTON, Kenneth. Vilanova Artigas y la Dialéctica de los esfuerzos. *2G Especial Vilanova Artigas*. n.54. Barcelona, 2010.

MILHEIRO, Ana Vaz; NOBRE, Ana Luiza; WISNIK, Guilherme. *Coletivo: arquitetura paulista contemporânea*. São Paulo, Cosac Naify, 2006.

PERRONE, Rafael Antonio Cunha. Vilanova Artigas e o edifício da FAU USP. A formação dos espaços de formação. *Arquitextos*, São Paulo, ano 16, n. 191.01, Vitruvius, abr. 2016 <<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.191/6004>>.

PONTES, Ana Paula Gonçalves. *Diálogos Silenciosos: arquitetura moderna brasileira e tradição clássica*. Orientador: João Masal Kamita. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro, PUC, 2004.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. Brutalismo Paulista: uma estética justificada por uma ética? In *Anais do X Seminário Docomomo Brasil*, Curitiba, 2013.

WENDERS, Wim. A Paisagem Urbana. *Revista do Iphan*, n.23, São Paulo, 1994, p 294.

WISNIK, Guilherme. Vilanova Artigas y la dialéctica de los esfuerzos. *2G Especial Vilanova Artigas*. n.54. Barcelona, 2010, p.145.

ZEIN, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista 193-1973*. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, UFRGS, 2005.

----- Brutalismo, sobre sua definição. (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). *Arquitextos*, São Paulo, ano 07, n. 084.00, Vitruvius, maio 2007 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/243>>.